

*Швець М. А., викладач,
кафедра операторської майстерності
та фотомистецтва;
Король Ю. В., професор кафедри операторської
майстерності та фотомистецтва,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
м. Київ, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИФУЗІЙНИХ СВІТЛОФІЛЬТРІВ TIFFEN BLACK PRO-MIST ТА TIFFEN GLIMMERGLASS ПРИ РОБОТІ НАД ПЛАСТИЧНІСТЮ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

Робота над пластичністю кінематографічного зображення в операторській майстерності є процесом формування візуальної мови кінематографічного твору за допомогою технічних засобів та художніх рішень. Цілий ряд оптичних параметрів якості впливає на отримання пластичного зображення [1, с. 165]. Дифузійні світлофільтри Black Pro-Mist та Glimmerglass від компанії Tiffen становлять фундаментальний інструментарій у створенні пластичного кінематографічного зображення. Технологічні принципи функціонування світлофільтрів базуються на фізичних властивостях розсіювання світла та модифікації контрастності зображення шляхом спеціального оптичного покриття. Застосування дифузійних фільтрів дозволяє досягти особливої естетики зображення, характерної для аналогової кіноплівки, при роботі з цифровими камерами.

Фундаментальний принцип роботи дифузійних фільтрів розкривається у технічному огляді інтернет-порталу In Depth Cine: «Дифузійні фільтри являють собою скляні елементи, які встановлюються перед об'єктивом камери та забезпечують світіння навколо яскравих ділянок зображення, пом'якшують загальну картину або знижують контрастність [3]. Модифікація світлового потоку відбувається завдяки спеціальній структурі скла з мікрочастинками, які створюють контрольоване розсіювання світла, що призводить до формування унікальної текстури кінематографічного зображення.

Особливості конструкції фільтрів Glimmerglass детально описані у технічному огляді Аліка Гріффіна: «Фільтр Glimmerglass містить у своїй структурі більші частинки, подібні до світловідбиваючих кристалів. В результаті досягається глибина дифузії, недоступна іншим фільтрам» [2]. Унікальна структура частинок забезпечує тривимірний ефект розсіювання, створюючи природне пом'якшення зображення без втрати деталізації.

Практичне застосування Black Pro-Mist демонструє відмінні характеристики у роботі з цифровими сенсорами: «Фільтри Black Pro-Mist зберігають локалізоване світіння, створюючи ефект ореолу, подібний до фільмування на кіноплівку Cine Still або інші кіноплівки зі знятим захисним шаром» [2]. Фільтр забезпечує контрольоване розмиття світлових джерел при збереженні

деталізації в тінях, що дозволяє досягти кінематографічного вигляду зображення.

Порівняльний аналіз ефективності фільтрів у різних умовах фільмування розкриває їх специфічні переваги: «Фільтри Glimmerglass краще підходять для денного фільмування, тоді як Black Pro-Mist – для нічного. Glimmerglass при щільності 1/4 створює майже непомітний ефект, переважно знімаючи цифрову різкість зображення» [2]. Селективне застосування фільтрів дозволяє оптимізувати якість зображення відповідно до умов освітлення та творчих завдань.

Технологія виробництва фільтрів Tiffen використовує запатентований процес ColorCore: «Для забезпечення довговічності фільтри Tiffen виготовляються за ексклюзивною технологією ColorCore, яка передбачає ламінування фільтруючого субстрату між двома шарами оптичного скла з подальшим шліфуванням та поліруванням до точності 1/10000 дюйма» [4]. Прецизійна технологія забезпечує стабільність оптичних характеристик та довговічність фільтрів.

Фундаментальна відмінність між фільтрами полягає у механізмі розсіювання світла. Black Pro-Mist використовує дрібнодисперсні чорні частинки для створення локалізованого ефекту дифузії, тоді як Glimmerglass застосовує більші рефлективні елементи для досягнення об'ємного розсіювання [6, 7]. Взаємодія світлового потоку з структурними елементами фільтрів призводить до специфічних модифікацій зображення, які впливають на загальну пластичність кінематографічної картини. Структурні особливості фільтрів визначають характер їх впливу на світлові потоки різної інтенсивності та спектрального складу.

Модуляція контрастності та пом'якшення різкості досягається завдяки контрольованому розсіюванню світла на мікроструктурах фільтрів. При використанні Black Pro-Mist спостерігається збереження деталізації в тінях при одночасному пом'якшенні світлових акцентів, що створює збалансоване співвідношення тональних переходів. Glimmerglass демонструє більш рівномірний вплив на загальну контрастність зображення з акцентом на зменшення цифрової різкості сучасних об'єктивів. Особливості конструкції фільтрів дозволяють зберігати природність кольоропередачі при значному пом'якшенні контурів та текстур [6, 7].

Практичне застосування дифузійних фільтрів у кінематографічному процесі базується на фундаментальному розумінні їх оптичних властивостей при взаємодії з різними спектральними характеристиками освітлення. При денному освітленні фільтри серії Glimmerglass демонструють оптимальні характеристики завдяки специфічній структурі світловідбиваючих елементів, які забезпечують рівномірне розсіювання широкого спектру сонячного випромінювання [5]. Висока інтенсивність та спектральна повнота денного світла дозволяє максимально розкрити потенціал кристалічної структури фільтра, створюючи делікатне пом'якшення контрастності без втрати колірної насиченості та деталізації зображення. При роботі в умовах штучного освітлення та нічного фільмування Black Pro-Mist демонструє суттєві переваги

завдяки здатності контролювати світлові ореоли та відблиски від точкових джерел світла [5]. Дрібнодисперсна структура чорних частинок у складі фільтра забезпечує селективне розсіювання світла високої інтенсивності, зберігаючи при цьому чіткість та деталізацію в областях середніх тонів та тіней [6]. Особливо ефективним є застосування Black Pro-Mist при фільмуванні міських нічних пейзажів, де необхідно контролювати ореоли від вуличного освітлення та неонові реклами.

Взаємодія дифузійних фільтрів з сучасними цифровими матрицями характеризується специфічними особливостями обробки світлового потоку. Матриці типу CMOS, які домінують у сучасному кінематографічному обладнанні, мають лінійну характеристику світлочутливості, що може призводити до різкого обмеження динамічного діапазону при фільмуванні контрастних сцен. Застосування дифузійних фільтрів дозволяє пом'якшити цей ефект шляхом контрольованого розсіювання світла, розширюючи ефективний динамічний діапазон зображення.

При роботі з різними фокусними відстанями об'єктивів необхідно враховувати вплив дифузійних фільтрів на характеристики глибини різкості та мікконтраст зображення. Ширококутні об'єктиви в поєднанні з дифузійними фільтрами можуть демонструвати підвищену схильність до паразитних відблисків при наявності в кадрі яскравих джерел світла. Телеоб'єктиви, навпаки, часто вимагають застосування фільтрів меншої щільності для збереження достатньої різкості деталей при великому масштабуванні зображення. Специфіка роботи з аанаморфотними об'єктивами вимагає особливого підходу до вибору дифузійних фільтрів. Характерне для аанаморфотної оптики горизонтальне розтягування відблисків може підсилюватися або модифікуватися дифузійними фільтрами, створюючи додаткові художні ефекти. При цьому необхідно враховувати, що аанаморфотні об'єктиви часто мають знижену світлосилу, що може вимагати компенсації через вибір фільтрів з меншим коефіцієнтом поглинання світла.

Температурні характеристики джерел освітлення також впливають на ефективність застосування дифузійних фільтрів. Світлодіодні системи освітлення з можливістю регулювання колірної температури вимагають особливої уваги при виборі типу та щільності фільтра, оскільки спектральний склад випромінювання може суттєво впливати на характер розсіювання світла та формування світлових ореолів.

Технологічні особливості виробництва фільтрів безпосередньо впливають на їх оптичні характеристики та довговічність. Процес ColorCore забезпечує рівномірність розподілу дифузійних елементів у структурі скла та стабільність оптичних параметрів протягом тривалого періоду експлуатації [4]. Прецизійне шліфування та полірування поверхонь мінімізує паразитні аберації та забезпечує максимальну світлопропускну здатність фільтрів. Багатошарова структура фільтрів гарантує стабільність їх характеристик при тривалій експлуатації в різних температурних режимах та умовах навколишнього середовища [4].

Застосування дифузійних фільтрів у сучасному кінематографічному процесі дозволяє досягти оптимального балансу між технічною досконалістю цифрових камер та естетичними вимогами до зображення. Black Pro-Mist та Glimmerglass представляють собою високотехнологічні інструменти формування візуальної естетики, що поєднують класичні принципи фільмування з можливостями сучасних цифрових технологій. Розуміння технічних особливостей та практичних аспектів застосування фільтрів дозволяє оператору-постановнику ефективно використовувати їх потенціал для досягнення бажаного художнього результату.

Отже, дифузійні світлофільтри Black Pro-Mist та Glimmerglass становлять невід'ємну частину сучасного кінематографічного інструментарію, забезпечуючи унікальні можливості модифікації зображення на етапі фільмування. Технологічні особливості конструкції фільтрів, засновані на різних принципах розсіювання світла, дозволяють досягати широкого спектру візуальних ефектів – від тонкого пом'якшення цифрової різкості до створення виразних атмосферних ефектів. Глибоке розуміння оптичних характеристик фільтрів, їх взаємодії з різними системами освітлення та специфіки роботи з цифровими камерами забезпечує можливість прецизійного контролю над пластичними характеристиками кінематографічного зображення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Лебедев О. Прядко О. Пластичність кінематографічного зображення та її складові. *Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*. 2013. № 13. С. 160-168.
2. Alik Griffin. Tiffen Glimmerglass Filter Review. *Alik Griffin*. URL: <https://aligriffin.com/tiffen-glimmer-glass-filter-review/> (дата звернення: 01.02.2025).
3. The Special Filter That Most Cinematographers Use. *In Depth Cine*. URL: <https://www.indepthcine.com/videos/diffusion-filters/> (дата звернення: 01.02.2025).
4. Tiffen Overview. *Dedo Weigert Film GmbH*. URL: https://www.dedoweigertfilm.de/dwf-en/brands/tiffen_overview.php (дата звернення: 01.02.2025).
5. Triangle of diffusion. Tiffen diffusion filters. *French Society of Cinematographers*. URL: https://www.afcinema.com/IMG/pdf/1/0/9/tiffen-diffusion_8.5x11_digital_622ebc08-6d49-4de1-b541-e22be1301955.pdf (дата звернення: 01.02.2025).
6. 4 x 5.650” Black Pro-Mist® Filter. *Tiffen*. URL: <https://tiffen.com/products/4-x-5-65-black-pro-mist-filter/> (дата звернення: 01.02.2025).
7. 4 x 5.650” Glimmerglass® Filter. *Tiffen*. URL: <https://tiffen.com/products/4-x-5-65-glimmerglass-filter/> (дата звернення: 01.02.2025).